

Aplicaciones contenedorizadas en entornos HPC. Caso práctico: aprendizaje automático aplicado a ciberseguridad en robots móviles

Ángel Manuel Guerrero-Higueras,¹ Jesús Lorenzana,² María del Carmen Calvo Olivera,³ Claudia Álvarez-Aparicio,⁴ y Vicente Matellán⁵

Resumen— La ciberseguridad en sistemas autónomos es un campo de investigación emergente. Las soluciones más novedosas en este campo hacen uso de técnicas de Deep Learning. Estas soluciones tienen grandes necesidades computacionales en la fase de entrenamiento lo que implica la necesidad de utilizar entornos de altas prestaciones. Sin embargo, muchos frameworks de Deep Learning no están diseñados para su ejecución en este tipo de entornos, lo que dificulta su puesta en servicio. El objetivo de este trabajo es demostrar si el uso de contenedores simplifica el despliegue de aplicaciones que hagan uso de este tipo de frameworks en entornos de altas prestaciones. Para demostrarlo, se ha utilizado Singularity como solución de contenedorización y como prueba de concepto se ha utilizado PeTra, una herramienta de seguimiento y monitorización de personas basada en redes convolucionales, desarrollada por el Grupo de Robótica de la Universidad de León haciendo uso del framework de Deep Learning TensorFlow.

Palabras clave— Ciber-seguridad, Contenedor, Singularity, Aprendizaje automático.

I. INTRODUCCIÓN

La ciber-seguridad en sistemas autónomos es un campo de investigación emergente. La proliferación en nuestra vida diaria de este tipo de sistemas, como pueden ser robots, drones o automóviles, ha dado lugar a nuevos problemas de seguridad y privacidad a los que es necesario hacer frente. Esta necesidad es especialmente crítica cuando estos sistemas deben interactuar con personas, como por ejemplo en robótica médica [1].

En el caso concreto de la robótica móvil, cada día, millones de robots perciben, actúan y toman decisiones en entornos ocupados por personas. Estas decisiones varían desde simples ajustes, como puede ser la disminución del brillo de una pantalla, a tareas complejas como interactuar con un cliente en un lugar público. Esta situación despliega una serie de problemas de ciber-seguridad específicos, como los descritos en [2], los cuales es necesario afrontar para continuar con el desarrollo y despliegue de platafor-

mas robóticas en entornos compartidos con humanos.

En el campo de investigación en ciberseguridad para sistemas autónomos en general, y para robots móviles en particular, se prueban numerosos métodos y técnicas diferentes. Muchas de las soluciones más novedosas se basan en técnicas de aprendizaje automático, Machine Learning (ML) en inglés. Por ejemplo, en [3] se propone un método basado en una serie de modelos de ML muy conocidos para detectar ataques de Denegación de Servicio (DoS) y Spoofing en un Sistema de Localización en Tiempo Real (RTLS), dispositivos comúnmente utilizados en robots móviles.

Entre los modelos de ML más populares destacan las redes neuronales, y más concretamente las redes convolucionales [4]. Hoy día, se dispone de una amplia gama de frameworks de Deep Learning que permiten trabajar con este tipo de redes. Entre los más populares destacan Caffe [5], Theano [6] o TensorFlow [7]. Además existen frameworks específicos para GPU, como cuDNN o NCCL. A menudo, los algoritmos utilizados por este tipo de frameworks tienen una alta demanda de cómputo en la fase de aprendizaje. Por tanto, habitualmente se precisa de los servicios de centros de supercomputación para obtener modelos optimizados que luego puedan usarse en entornos reales.

Sin embargo, muchas de las herramientas mencionadas no son bienvenidas en muchas de estas instalaciones. El mayor inconveniente que se presenta es la gran dificultad que supone su puesta en servicio y su configuración en entornos High Performance Computing (HPC), ya que, además de tener innumerables dependencias software y hardware, su configuración óptima depende en gran medida de su adaptación al problema concreto que se pretende resolver.

Los contenedores son una herramienta prometedora para resolver este problema. Permiten a los investigadores definir sus propios entornos de tiempo de ejecución. Desafortunadamente, no todas las soluciones de contenedorización están diseñadas para ejecutarse en entornos de supercomputación. A medida que diferentes grupos comenzaron a adoptar el uso de contenedores en sus investigaciones, los centros HPC que proporcionan horas de cálculo para investigación comenzaron a recibir solicitudes para permitir que los investigadores utilizar sus contenedores. Existen en la literatura algunas soluciones que permiten usar contenedores en entornos HPC. Char-

¹Research Institute of Applied Sciences in Cybersecurity (RIASC), Universidad de León, León, Spain. E-mail: am.guerrero@unileon.es.

²Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE), León, Spain. E-mail: jesus.lorenzana@scayle.es.

³Research Institute of Applied Sciences in Cybersecurity (RIASC), Universidad de León, León, Spain. E-mail: mcalo@unileon.es.

⁴Grupo de Robótica, Universidad de León, León, Spain. E-mail: calvaa@unileon.es.

⁵Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE), León, Spain. E-mail: vicente.matellan@scayle.es.

Fig. 1. Plano del apartamento donde se probó PeTra (izquierda), mapa de ocupación (centro), y salida de PeTra (derecha).

lieCloud [8], desarrollado por Los Alamos National Lab (LANL), es una solución open source basada en una pila software definida por el usuario y puede utilizarse para ejecutar contenedores Docker. Shifter [9], desarrollado por el National Energy Research Scientific Computing (NERSC), originalmente basado en chroot [10], también utiliza Docker. Con respecto a Docker [11], es el estándar *de facto* en tecnología de contenedores. Sin embargo, el factor principal que impide que Docker sea la tecnología de contenedores estándar, también en HPC, es la seguridad [12].

Desde una perspectiva TI, una máquina se considera comprometida si permite a los usuarios ejecutar código como root. En un intento de solventar esta problemática surge Singularity [13]. Esta solución, resuelve los problemas de seguridad de Docker. Ha sido diseñado específicamente para su uso en entornos de supercomputación e incluye soporte nativo para algunas de las tecnologías más utilizadas, como Infiniband o Lustre.

El objetivo último de este trabajo es estudiar si el uso de contenedores simplifica el despliegue de aplicaciones que hagan uso de frameworks de Deep Learning en entornos HPC. Para demostrarlo se ha utilizado el sistema PeTra, una herramienta de seguimiento y monitorización de personas a través de sensores Laser Imaging Detection and Ranging (LIDAR) [14] que hace uso del framework de Deep Learning TensorFlow. El proceso de entrenamiento de este sistema precisa de un entorno de altas prestaciones. El proceso de entrenamiento se ha ejecutado sobre dos estaciones de trabajo con GPUs incorporadas y también sobre el cluster de cálculo paralelo de la fundación Supercomputación Castilla y León (SCAYLE). Para evaluar el rendimiento, se ha tomado el tiempo medio de estas ejecuciones, que se han realizado de manera convencional y también utilizando contenedores Singularity.

El resto del artículo se organiza como sigue: la sección II describe el experimento realizado así como los diferentes elementos (hardware y software) utilizados; la sección III enumera los resultados obtenidos que se discuten en la sección IV; y, por último, en la sección V se exponen las conclusiones alcanzadas con este trabajo, además de presentar las líneas de trabajo futuro.

II. DESCRIPCIÓN EXPERIMENTAL

Para demostrar si la contenedorización de aplicaciones simplifica el despliegue en entornos HPC se ha realizado un experimento con los siguientes elementos: Singularity, como solución de contenedorización; PeTra, como aplicación de aprendizaje automático aplicado a ciberseguridad; y 3 plataformas hardware, dos estaciones de trabajo con diferentes especificaciones técnicas y, Caléndula, el cluster de cálculo paralelo de SCAYLE.

A continuación se describen cada uno de estos elementos y se presenta la metodología y métricas utilizadas en el experimento.

A. PeTra

PeTra es una herramienta que permite a un robot móvil detectar y monitorizar personas. Ha sido desarrollada por el Grupo de Robótica en la Universidad de León. La herramienta se ha validado utilizando un conjunto de datos conocido como *Range-based people tracker classifiers Benchmark*¹ (RRID:SCR_01574). El sistema se basa en una Red Neuronal Convolutiva (CNN), implementada utilizando el framework de Deep Learning TensorFlow, que usa un mapa de ocupación construido a partir de mediciones LIDAR como entrada. Los sensores LIDAR son de uso común en robots móviles para detectar obstáculos y otros elementos por su simplicidad de uso y bajo coste. La figura 1, obtenida de [14], ilustra el funcionamiento de PeTra. La imagen de la izquierda muestra el plano del apartamento donde se evaluó el rendimiento de PeTra. Sobre el plano se indica la posición de un robot móvil y la de dos personas. La imagen del centro se muestra el mapa de ocupación generado a partir de un sensor LIDAR empotrado en el robot indicado en la imagen anterior. Por último, la imagen de la derecha muestra la salida de PeTra dado el mapa de ocupación anterior. En ella, se observan como PeTra permite detectar a ambas personas buscando un patrón concreto (un par de piernas).

Para diseñar la CNN utilizada por PeTra, se estudiaron diferentes alternativas y finalmente la configuración propuesta en la arquitectura de U-Net [15]

¹http://robotica.unileon.es/index.php/Benchmark_dataset_for_evaluation_of_range-based_people_tracker_classifiers_in_mobile_robots

fué la que mejor se ajustó a estos requisitos. La arquitectura U-Net fue desarrollada para la segmentación de imágenes biomédicas. Como la mayor parte de las CNNs, consta en una fase de contracción para capturar el contexto y una fase de expansión simétrica que permite la localización precisa que necesitamos para buscar un patrón específico (un par de piernas en nuestro caso) en el mapa de ocupación.

En el experimento se evaluaron 3 modelos para la CNN utilizada por PeTra. La figura 2 muestra el primero de ellos. La fase de contracción aparece en el lado izquierdo y la fase expansiva en el lado derecho de la imagen. Cada paso del camino de contracción consiste en la aplicación repetida de dos convoluciones de 3×3 , seguidas de una operación de contracción (max pooling) de 4×4 . En cada paso se duplica la cantidad de canales. Cada paso en la fase expansiva consiste en una convolución ascendente de 4×4 que reduce el número de canales, una concatenación con el correspondiente mapa de características de la fase de contracción, y dos convoluciones de 3×3 . En la capa final, se usa una convolución 1×1 para asignar a cada vector de características de 64 componentes, el número deseado de clases.

Fig. 2. Modelo 1 de la CNN utilizada en el sistema PeTra.

Los modelos 2 y 3 siguen las mismas pautas que el primero, pero con un número menor de capas, como muestran las figuras 3 y 4.

Fig. 3. Modelo 2 de la CNN utilizada en el sistema PeTra.

B. Singularity

Singularity [16] es una solución de contenedorización diseñada específicamente para su uso en entornos de supercomputación e incluye soporte nativo para algunas de las tecnologías más utilizadas en este tipo de entornos, como Infiniband o Lustre.

Fig. 4. Modelo 3 de la CNN utilizada en el sistema PeTra.

Singularity aporta a los usuarios un control total del entorno de ejecución pudiendo instalar y configurar cualquier dependencia software, sin tener que solicitar a los administradores del entorno HPC que realicen actuación alguna sobre el mismo.

En concreto, los contenedores Singularity necesarios para entrenar PeTra requieren las siguientes librerías:

Keras [17] Librería de Python que permite de manera sencilla la creación de modelos de Deep Learning sobre otros frameworks como TensorFlow, Theano o CNTK. Keras fue desarrollado y es mantenido por François Chollet y su código ha sido liberado bajo la licencia permisiva del MIT.

TensorFlow [7] Es una librería de código abierto que permite construir y entrenar redes neuronales que permitan detectar patrones y correlaciones de manera análoga al proceso de aprendizaje y razonamiento de las personas. Soporta ejecución sobre CPU y GPU.

OpenCV [18] Open Source Computer Vision Library (OpenCV) es una librería multiplataforma de visión artificial originalmente desarrollada por Intel. Su diseño permite obtener una buena eficiencia computacional enfocándose en aplicaciones en tiempo real.

La tabla I muestra el listado completo de dependencias que debe cumplir el contenedor para permitir el entrenamiento de la CNN de PeTra.

C. Hardware

Para evaluar el rendimiento se han utilizado dos estaciones de trabajo con diferentes especificaciones técnicas. Las características de la primera estación de trabajo, *workstation-1*, son las siguientes:

- 8 procesadores físicos Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz (4 cores por procesador).
- 16 GB de memoria principal.
- Tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 780 Ti.
- Sistema operativo Ubuntu 14.04.

Las especificaciones técnicas de la segunda estación de trabajo utilizada, *workstation-2*, son las siguientes:

- 8 procesadores físicos Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz (8 cores por procesador).
- 32 GB de memoria principal.
- Tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 970.

TABLA I
 LISTADO DE DEPENDENCIAS NECESARIAS PARA EL
 ENTRENAMIENTO DE LA CNN DE PeTRA.

Librería	Versión
tensorflow	1.1.0
keras	2.0.8
opencv-python	3.3.0.10
pip	9.0.1
numpy	1.13.3
scipy	1.0.0
scikit-learn	0.19.1
pillow	4.3.0
h5py	2.7.1
python3-setuptools	3.3-1ubuntu2
gfortran	4:4.8.2-1ubuntu6
libopenblas-dev	0.2.8-6ubuntu1
liblapack-dev	3.5.0-2ubuntu1
libglib2.0-0	2.40.2-0ubuntu1
libsm6	2:1.2.1-2
libxrender1	1:0.9.8-1build0.14.04.1
libfontconfig1	2.11.0-0ubuntu4.2
libxtst6	2:1.2.2-1
python3-pip	1.5.4-1ubuntu4
python3-dev	3.4.0-0ubuntu2
libatlas-base-dev	3.10.1-4

- Sistema operativo CentOS 7.5.

Además, para evaluar el rendimiento en un entorno HPC se ha utilizado *Caléndula*, el cluster de cálculo paralelo de SCAYLE. En concreto, el entrenamiento se ha realizado en nodos con las siguientes especificaciones técnicas:

- 20 procesadores físicos Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz (10 cores por procesador).
- 128 GB de memoria principal.
- Sistema operativo CentOS 6.6.

D. Metodología y métricas

Para validar la premisa presentada en la introducción se ha realizado una prueba de concepto. Se ha calculado el tiempo medio del proceso de entrenamiento de varias configuraciones de la CNN del sistema PeTra en diferentes configuraciones hardware. En concreto, se ha considerado el tiempo medio del proceso de entrenamiento (\bar{X}_t) de los tres modelos de CNN descritos en el apartado II-A, en cada una de las tres plataformas descritas en el apartado II-C, ejecutándolo normalmente y también en un contenedor Singularity como el descrito en el apartado II-B. A su vez, se ha considerado el tiempo medio del proceso de entrenamiento utilizando CPU y GPU.

Con respecto al proceso de entrenamiento, hay dos parámetros especialmente importantes que es necesario ajustar para que los tiempos entre las diferentes configuraciones hardware/software sean comparables: *Batch-size* y *Epochs*, según la nomenclatura de Ke-

ras. El primero, permite definir el número de muestras que se utilizan de manera simultánea durante el proceso de entrenamiento. Normalmente el conjunto de datos de entrenamiento es demasiado grande para cargarlo completo en memoria. En estos casos, la solución habitual es entrenar la red con un número de muestras menor (de tamaño Batch-size), y una vez terminado el proceso de entrenamiento, se repite con otro conjunto de muestras diferente. El proceso se repite hasta que se han utilizado todas las muestras. Esta técnica, además de requerir menos recursos, acelera el proceso de entrenamiento, ya que en cada iteración se actualizan los hiper-parámetros de la red neuronal. Este parámetro es de especial relevancia en nuestro caso, ya que para poder comparar tiempos necesitamos un Batch-size igual en todas las configuraciones hardware. En nuestro caso, el valor utilizado para el parámetro Batch-size es 16.

Con respecto al segundo parámetro, un Epoch consiste en un ciclo de entrenamiento completo, con todas las muestras del conjunto de datos de entrenamiento. Una vez utilizadas todas las muestras en el conjunto, el proceso comienza de nuevo, marcando el comienzo del segundo Epoch. A priori, no es posible estar seguro de si 5 Epochs o 500 son suficientes para encontrar la convergencia del modelo, ya que variarán los resultados dependiendo de los datos de entrenamiento. Normalmente, se deja de entrenar cuando el error converja o este sea inferior a un cierto umbral. En nuestro caso, el valor utilizado para el parámetro Epochs es 40.

Por último, para valorar el rendimiento de aplicaciones ejecutadas en contenedor, en contraposición con su ejecución no contenedorizada se han comparado los tiempos medios del proceso de entrenamiento obtenidos con las diferentes configuraciones software y hardware. El detalle de los resultados se presenta en el siguiente apartado.

III. RESULTADOS

La tabla II muestra el tiempo medio del proceso de entrenamiento, sobre CPU ($\bar{X}_{t_{CPU}}$) y sobre GPU ($\bar{X}_{t_{GPU}}$), de las tres arquitecturas propuestas para la CNN utilizada en el sistema PeTra, ejecutado normalmente y en un contenedor Singularity como los descritos en el apartado II-B. En ambos casos, en la workstation-1 descrita en el apartado II-C.

TABLA II
 TIEMPO MEDIO (MIN) DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO EN
 LA WORKSTATION-1.

Modelo	Normal		En contenedor	
	$\bar{X}_{t_{CPU}}$	$\bar{X}_{t_{GPU}}$	$\bar{X}_{t_{CPU}}$	$\bar{X}_{t_{GPU}}$
1	963.08	47.75	1008.22	48.58
2	961.53	44.65	965.52	44.88
3	762.37	32.90	769.30	33.15

Las tabla III muestra el tiempo medio del proceso de entrenamiento, sobre CPU ($\bar{X}_{t_{CPU}}$) y sobre GPU

($\bar{X}_{t_{GPU}}$), de las tres arquitecturas de CNN, ejecutado normalmente y sobre un contenedor Singularity. En ambos casos, en la workstation-2 descrita en el apartado II-C.

TABLA III
TIEMPO MEDIO (MIN) DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO EN LA WORKSTATION-2.

Modelo	Normal		En contenedor	
	$X_{t_{CPU}}$	$X_{t_{GPU}}$	$X_{t_{CPU}}$	$X_{t_{GPU}}$
1	416.60	41.07	710.97	42.42
2	398.57	38.77	661.85	39.73
3	291.05	34.57	509.80	35.33

Por último, la tabla IV muestra el tiempo medio del proceso de entrenamiento sobre CPU de los tres modelos de CNN en Caléndula, el cluster de cálculo paralelo de SCAYLE, ejecutado en contenedores Singularity.

TABLA IV
TIEMPO MEDIO (MIN) DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO EJECUTADO EN CONTENEDOR EN CALÉNDULA.

Modelo	$X_{t_{CPU}}$
1	634.35
2	622.55
3	505.75

Cabe destacar que Caléndula, no dispone de GPUs, por tanto solamente es posible ejecutar el proceso de entrenamiento sobre CPU. Además, no ha sido posible ejecutar el proceso de entrenamiento sin usar contenedores por una incompatibilidad con las versiones del software base de los nodos de Caléndula y las versiones que requiere TensorFlow para poder entrenar la red. En concreto, los nodos de Caléndula tienen instalado CentOS 6.6. Para esta versión de CentOS, la versión más reciente de *Glibc* es la 2.12. *Glibc* es una librería de C que proporciona y define llamadas al sistema y otras funciones básicas. Es utilizada por casi todos los programas basados en el kernel Linux, como es el caso de TensorFlow. TensorFlow requiere al menos la versión 2.17 de *Glibc* para poder funcionar. Para poder actualizar *Glibc*, primero es necesario actualizar la versión de CentOS de los nodos de Caléndula. Debido a dependencias de otras aplicaciones y procesos ejecutados en el cluster, esta operación no es viable en el momento actual.

IV. DISCUSIÓN

Los resultados de la tabla II muestran un incremento en el tiempo medio del proceso de entrenamiento en la workstation-1 ejecutado normalmente en función de la complejidad de la red, como era de esperar. Además, como también era de esperar, se observa una notable mejora cuando el proceso se ejecuta sobre GPU.

Si comparamos estos resultados, con los resultados de las ejecuciones en contenedor, que muestra el tiempo medio utilizando contenedores Singularity, se observa un incremento del 4.48 % en el tiempo medio del proceso de entrenamiento sobre CPU del primer modelo, del 0.41 % en el segundo modelo, y del 0.90 % en el tercer modelo. La figura 5-A ilustra visualmente estas diferencias.

Fig. 5. Tiempo de computo VS. incremento de tiempo (%).

Respecto al proceso de entrenamiento sobre GPU, el incremento en el tiempo medio del proceso de entrenamiento utilizando contenedores respecto a su ejecución normal es del 1.72 %, del 0.52 % y del 0.75 % para los modelos 1, 2, y 3 respectivamente. La figura 5-B ilustra visualmente estas diferencias.

En la workstation-2, para CPU, se observan grandes diferencias en los tiempos medios de la ejecución normal respecto a la ejecución en contenedor (tabla III). Se observa un incremento del 41.40 %, del 39.78 %, y del 42.91 % como ilustra la figura 5-C. Este es el único caso donde la ejecución en contenedor supone un incremento de tiempo destacable. A falta de un estudio más exhaustivo, suponemos que este incremento es debido al resto de procesos que se ejecutan en la máquina y que hacen uso de la memoria principal.

Sin embargo, atendiendo a las ejecuciones para GPU, se observa una evolución en los tiempos medios similar a los que aparecen en la workstation-1. En este caso, los incrementos son del 3.18 %, del 2.43 % y del 2.17 % respectivamente como ilustra la figura 5-D. En este caso, no todos los procesos ejecutados en la workstation-2 hacen uso de la memoria de la tarjeta gráfica, lo que explica su menor incremento en el tiempo medio.

Con respecto a las ejecuciones en Caléndula, no es posible comparar tiempos medios de ejecuciones normales con tiempos medios de ejecuciones en contenedor, ya que en Caléndula, un entorno HPC operativo, ha sido imposible cumplir con las dependencias requeridas sin afectar al resto de trabajos que se ejecutan en el cluster. En concreto la versión del sistema operativo de base de los nodos de Caléndula, CentOS 6.6, es incompatible con la versión 2.17 de

al librería *Glibc*, necesaria para compilar TensorFlow. La última versión de *Glibc* compatible con CentOS 6.6 es la 2.12. Hay aproximadamente 400 servidores en Caléndula que tendrían que ser actualizados a una versión de CentOS posterior, para poder actualizar *Glibc*. Esto implica una cantidad inasumible de paradas y la actualización del software ya instalado y compilado con las versiones actuales. En este caso sí que queda patente sin lugar a dudas la ventaja de utilizar contenedores, ya que de otro modo, no habría podido ejecutarse el proceso de entrenamiento.

Por último, si comparamos los tiempos del proceso de entrenamiento en los diferentes entornos, puede parecer que no hay una ganancia clara al utilizar un entorno HPC que no disponga de GPUs, ya que los tiempos medios sobre GPU en las workstation-1 y -2 son menores que los tiempos medios sobre CPU en Caléndula. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los parámetros Batch-size y Epochs están ajustados para poder ejecutar el mismo proceso en todas las configuraciones hardware. Caléndula, pese a no tener GPUs, permite valores más altos de Batch-size y Epochs.

V. CONCLUSIONES

Este trabajo expone un experiencia relativa al uso de contenedores para el despliegue de aplicaciones en entornos HPC, evaluando el rendimiento bajo diferentes condiciones. Para evaluar la propuesta se ha utilizado el proceso de entrenamiento de la CNN utilizada por el sistema PeTra para el seguimiento y monitorización de personas. Este proceso se ha ejecutado en tres plataformas hardware de dos maneras diferentes: una de ellas ejecutando el proceso en un contenedor Singularity, y otra ejecutándolo normalmente.

La experiencia nos ha permitido alcanzar dos conclusiones principales. La primera tiene que ver con la versatilidad que aporta el uso de contenedores para desplegar aplicaciones en entornos HPC. Cómo se ha descrito en el apartado IV, no habría sido posible entrenar la CNN del sistema PeTra en Caléndula de no haber usado contenedores, ya que instalar TensorFlow con todas sus dependencias habría obligado a los administradores a re-configurar todo el cluster. Además, está el hecho de que esta ni siquiera sea una opción viable, cumplir con los requisitos del sistema PeTra puede significar que dejen de cumplirse los de otros sistemas que se ejecutan en Caléndula de manera operativa.

Por otro lado está la cuestión del rendimiento, a la vista de los tiempos mostrados en el apartado III, queda patente que el uso de contenedores para el despliegue de aplicaciones no supone una gran pérdida de rendimiento, haciendo asumible, y muy recomendable, su utilización por las enormes ventajas de configuración que conlleva.

El trabajo expuesto aquí solamente es una primera aproximación al uso de contenedores en el despliegue de aplicaciones en entornos HPC. Este estudio abre la puerta a una serie de trabajos futuros, como por

ejemplo, la evaluación sistemática, no solamente de diferentes arquitecturas para una red neuronal, sino de diferentes frameworks de Deep Learning para seleccionar el que mejor resultados obtenga para un problema determinado.

REFERENCIAS

- [1] Tamara Bonaci, Jeffrey Herron, Tariq Yusuf, Junjie Yan, Tadayoshi Kohno, and Howard J. Chizeck, "To Make a Robot Secure: An Experimental Analysis of Cyber Security Threats Against Teleoperated Surgical Robotics," *arXiv preprint*, pp. 1–11, apr 2015.
- [2] Santiago Morante, Juan G Victores, and Carlos Balaguer, "Cryptobotics: Why robots need cyber safety," *Frontiers in Robotics and AI*, vol. 2, pp. 23, 2015.
- [3] Ángel Manuel Guerrero-Higueras, Noemí DeCastro-García, and Vicente Matellán, "Detection of cyber-attacks to indoor real time localization systems for autonomous robots," *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 99, pp. 75–83, 2018.
- [4] Jonathan Long, Evan Shelhamer, and Trevor Darrell, "Fully convolutional networks for semantic segmentation," in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2015, pp. 3431–3440.
- [5] Yangqing Jia, Evan Shelhamer, Jeff Donahue, Sergey Karayev, Jonathan Long, Ross Girshick, Sergio Guadarrama, and Trevor Darrell, "Caffe: Convolutional architecture for fast feature embedding," in *Proceedings of the 22nd ACM international conference on Multimedia*. ACM, 2014, pp. 675–678.
- [6] James Bergstra, Frédéric Bastien, Olivier Breuleux, Pascal Lamblin, Razvan Pascanu, Olivier Delalleau, Guillaume Desjardins, David Warde-Farley, Ian Goodfellow, Arnaud Bergeron, et al., "Theano: Deep learning on gpus with python," in *NIPS 2011, BigLearning Workshop, Granada, Spain*. Citeseer, 2011, vol. 3.
- [7] Martín Abadi, Paul Barham, Jianmin Chen, Zhifeng Chen, Andy Davis, Jeffrey Dean, Matthieu Devin, Sanjay Ghemawat, Geoffrey Irving, Michael Isard, et al., "Tensorflow: A system for large-scale machine learning," in *OSDI*, 2016, vol. 16, pp. 265–283.
- [8] Reid Priedhorsky and Tim Randles, "Charliecloud: Unprivileged containers for user-defined software stacks in hpc," in *Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*. ACM, 2017, p. 36.
- [9] "Shifter: User defined images," <http://www.nersc.gov/research-and-development/user-defined-images/>, Online; accessed 24 May 2018.
- [10] Douglas M Jacobsen and Richard Shane Canon, "Contain this, unleashing docker for hpc," *Proceedings of the Cray User Group*, 2015.
- [11] Dirk Merkel, "Docker: lightweight linux containers for consistent development and deployment," *Linux Journal*, vol. 2014, no. 239, pp. 2, 2014.
- [12] Thanh Bui, "Analysis of docker security," *arXiv preprint arXiv:1501.02967*, 2015.
- [13] Gregory M Kurtzer, Vanessa Sochat, and Michael W Bauer, "Singularity: Scientific containers for mobility of compute," *PloS one*, vol. 12, no. 5, pp. e0177459, 2017.
- [14] Claudia Álvarez-Aparicio, Vicente Matellan, Francisco Martín, María Carmen C Olivera, Ángel Manuel Guerrero-Higueras, and Francisco Javier Rodríguez-Lera, "Benchmark dataset for evaluation of range-based people tracker classifiers in mobile robots," *Frontiers in Neuro-robotics*, vol. 11, pp. 72, 2017.
- [15] O. Ronneberger, P.Fischer, and T. Brox, "U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation," in *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*. 2015, vol. 9351 of LNCS, pp. 234–241, Springer.
- [16] Dennis Gannon and Vanessa Sochat, "Singularity: A container system for hpc applications," in *Cloud Computing for Science and Engineering*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2017.
- [17] François Chollet, "Keras," <https://github.com/fchollet/keras>, 2015, Online; accessed 24 May 2018.
- [18] Gary Bradski and Adrian Kaehler, "Opencv," *Dr. Dobb's journal of software tools*, vol. 3, 2000.
- [19] Donald Bahls, "Evaluating shifter for hpc applications," in *Cray User Group Conference Proceedings*, 2016.